

Δείκτες υγείας εδάφους: ο ρόλος της βόσκησης

www.af4eu.eu

Βόσκηση και δασικά εδάφη. Δασολίβαδο στην Ευρυτανία
(φωτογραφία από Β. Λάππα)

Τόσο οι δασικές όσο και οι λιβαδικές εκτάσεις παρέχουν την απαραίτητη βοσκήσιμη ύλη, υποστηρίζοντας τη βιοποικιλότητα και την άγρια πανίδα. Η ορθολογική διαχείριση αυτών των οικοσυστημάτων, καθώς και των βοσκότοπων προσφέρει πολυάριθμα οφέλη, ενισχύοντας την παραγωγικότητα της κτηνοτροφίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας και στην προστασία του εδάφους. Δείκτες ποιότητας του εδάφους, όπως η οργανική ουσία, το pH, η μηχανική σύσταση, η υγρασία, η βιοποικιλότητα κ.α., παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση των δασικών εδαφών και την αποτελεσματικότητα των διαχειριστικών πρακτικών στα βοσκοτόπια. Η διαχείριση των βοσκοτόπων αποσκοπεί στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, ιδίως σε μια εποχή όπου παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η ερημοποίηση και άλλες πιέσεις ενδέχεται να επιταχύνουν τη διαδικασία υποβάθμισης του εδάφους.

Για παράδειγμα, μια καινοτόμος πρακτική βόσκησης που εφαρμόζεται στις ορεινές εκτάσεις της Ευρυτανίας στην Ελλάδα είναι η μεικτή βόσκηση και συνύπαρξη διαφορετικών κτηνοτροφικών ειδών, όπως πρόβατα, κασίκες, βοοειδή, άλογα στους ίδιους βοσκότοπους (εκ περιτροπής). Η πρακτική αυτή ενισχύει την αποτελεσματικότερη χρήση της βλάστησης, καθώς κάθε είδος ζώου παρουσιάζει διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις, εξασφαλίζοντας την καλύτερη αξιοποίηση της βιομάζας. Παράλληλα, η διασπορά της οργανικής ουσίας σε όλη την επιφάνεια του βοσκότοπου, μέσω των περιπτωμάτων, συμβάλλει στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους. Επιπλέον, μειώνει την παρουσία ζιζανίων, εξισορροπεί την πίεση στον βοσκότοπο, περιορίζει τη συμπίεση του εδάφους σε συγκεκριμένα σημεία και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διάβρωσης και υποβάθμισης του εδάφους. Ταυτόχρονα, τα οικονομικά οφέλη είναι πολλαπλά, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να αξιοποιήσουν προϊόντα από διαφορετικά είδη ζώων, όπως κρέας, γάλα, μαλλί και δέρματα, ενώ μειώνεται το κόστος αποκατάστασης του εδάφους.

Συμπερασματικά, βασικοί δείκτες της υγείας του εδάφους μπορούν να συνεισφέρουν στην σύνταξη βιώσιμων σχεδίων βόσκησης. Η διαχείριση των βοσκοτόπων μπορεί να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη υγεία τόσο των βοσκοτόπων όσο και των δασικών οικοσυστημάτων, προωθώντας την ισορροπία μεταξύ της παραγωγικής γεωργικής χρήσης και της διατήρησης του περιβάλλοντος.

**Σταυρούλα Γαλανοπούλου,
Αναστασία Παντέρα,
Βασιλική Λάππα, Ανδρέας
Παπαδόπουλος**

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
36100, Καρπενήσι

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.